

Суслін С. В.

*кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри загальноправових дисциплін
Навчально-наукового гуманітарного інституту Національної академії
Служби безпеки України
<https://orcid.org/0000-0003-3155-958X>*

Столбовий В. М.

*доктор юридичних наук,
професор, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін,
Національна академія Служби безпеки України
<https://orcid.org/0000-0002-4095-2570>*

РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА У ЗАХИСТІ МАЙНА ПІД ЧАС ВОЄННИХ ДІЙ

**JEL Classificaton: K 19
SECTION “Law”: Право**

Анотація. При здійсненні функції оборони держави у період явної загрози або власне військової агресії проти неї, що супроводжується веденням воєнних дій, законодавство низки країн передбачає можливість запровадження особливого правового режиму – режиму воєнного стану (надзвичайного, стану оборони). У таких критичних для країни періодах прийнятним є підхід, що необхідно поступитися інтересами особистості на користь захисту всього суспільства та держави для досягнення головного завдання – припинення зовнішньої військової небезпеки.

Ідея допустимості обмеження прав людини знайшла своє відображення у ч. 2 ст. 29 Загальної декларації прав людини: «При здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна піддаватися тільки таким обмеженням, які встановлені законом виключно з метою забезпечення належного визнання та поваги до прав і свобод інших та задоволення справедливих вимог моралі, громадського порядку та загального добробуту у демократичному суспільстві» [1]. Подібні обмеження у більшості держав реалізуються за допомогою режиму воєнного стану, що мають на меті збереження найважливіших інтересів та завдань, які стоять перед державою.

Разом з тим, у демократичній, правовій державі з ринковою економікою, обсяг та зміст допустимих обмежень прав і свобод у період дії режиму воєнного стану не може бути безмежним і безконтрольним, необхідно враховувати та певною мірою захищати суб'єктивні права, законні інтереси громадян та юридичних осіб. Питання права власності традиційно вважаються сферою регулювання, в якій національне право є особливо впливовим. Ідентифікація власності як відмінного елементу правової системи національних держав перетворює сферу права власності у сферу регулювання, для якої характерний серйозний опір будь-якому процесу гармонізації права як на регіональному, так і на міжнародному рівнях.

Водночас інститут власності (що є, з позиції права володіння, спільною для всіх правових систем Європи цінністю) спричинив поступове формування й міжнародного права власності. Одним з найважливіших джерел останнього є Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод. У Протоколі до неї (ст. 1) гарантовано право на мирне користування майном. Крім того, в умовах воєнного стану та ведення

військових дій у певній країні важливими є й інші міжнародні нормативно-правові акти [2]. Наприклад, ст. 1(1) Угоди про біженців та переміщених осіб, що додається до Дейтонських угод, передбачає створення комісії з розгляду заяв переміщених осіб та біженців, які стосуються нерухомості, та встановлює, що ці особи мають право на повернення власності, якої вони були позбавлені під час воєнних дій [3].

Метою статті є визначення ролі міжнародного гуманітарного права у механізмі захисту права власності під час здійснення воєнних дій. Аналізуючи положення міжнародних нормативно-правових актів, визначено, що положення останніх не передбачають чіткого алгоритму дій щодо захисту цивільного населення від наслідків воєнних дій, зокрема щодо пошкодження або знищення їх майна. Дослідження дозволило визначити, що ця обставина може бути пояснена тим, що окреслені питання у найбільш узагальненому вигляді включені до чинних положень Гаазьких конвенцій 1907 року, застосування яких стало вже традиційним.

У висновку наголошено: попри наявне врегулювання питання захисту цивільного населення під час збройних дій на міжнародному та національному рівнях, воно є недостатнім з позиції захисту сфери приватних відносин, зокрема, тих, які виникають у сфері права власності. Відповідно до зазначеного існує об'єктивна необхідність розвинути та внести уточнення до наявного міжнародного гуманітарного права у зазначеному аспекті.

Ключові слова: цивільне населення, право власності, воєнний конфлікт, Женевська конвенція, захист прав і свобод, гуманітарне право.

Annotation. When performing the defense function of the state in the period of a clear threat or actual military aggression against it, which is accompanied by the conduct of military actions, the legislation of a number of countries provides for the possibility of introducing a special legal regime - the regime of martial law (emergency, state of defense). In such critical periods for the country, the approach that it is necessary to give in to the interests of the individual in favor of the protection of the entire society and the state in order to achieve the main task of ending the external military danger is acceptable.

The idea of the permissibility of limiting human rights is reflected in Part 2 of Art. 29 of the Universal Declaration of Human Rights: "When exercising his rights and freedoms, every person should be subject only to such restrictions as are established by law solely for the purpose of ensuring due recognition and respect for the rights and freedoms of others and meeting the just requirements of morality, public order and the general well-being of a democratic society » [1]. Similar restrictions in most states are implemented with the help of the martial law regime, which aims to preserve the most important interests and tasks facing the state.

At the same time, in a democratic, legal state with a market economy, the scope and content of permissible restrictions on rights and freedoms during the period of martial law cannot be unlimited and uncontrolled, it is necessary to take into account and to some extent protect the subjective rights, legitimate interests of citizens and legal persons. Property rights issues are traditionally considered an area of regulation in which national law is particularly influential. The identification of property as a distinctive element of the legal system of national states transforms the sphere of property law into a sphere of regulation, which is characterized by serious resistance to any process of harmonization of law both at the regional and international levels.

At the same time, the institution of property (which is, from the point of view of the right of ownership, a value common to all legal systems of Europe) caused the gradual formation of international property law. One of the most important sources of the latter is the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The Protocol to it

(Article 1) guarantees the right to peaceful use of property. In addition, in the conditions of martial law and the conduct of military operations in a certain country, other international normative legal acts are also important. For example, Art. 1(1) of the Agreement on Refugees and Displaced Persons, annexed to the Dayton Agreements, provides for the establishment of a commission to examine the claims of displaced persons and refugees relating to immovable property, and establishes that such persons have the right to the return of property of which they were deprived during military operations.

The purpose of the article is to determine the role of international humanitarian law in the mechanism of protection of property rights during military operations. Analyzing the works of domestic and foreign scientists, the provisions of international legal acts, it was determined that the provisions of the latter do not provide for a clear algorithm of actions for the protection of the civilian population from the consequences of military actions, in particular, regarding the damage or destruction of their property. The research made it possible to determine that this circumstance can be explained by the fact that the outlined issues in the most generalized form are included in the current provisions of The Hague Conventions of 1907, the application of which has already become traditional.

The conclusion emphasizes: despite the existing settlement of the issue of protection of the civilian population during armed actions at the international and national levels, it is insufficient from the point of view of the protection of the sphere of private relations, in particular, those arising in the sphere of property rights. Accordingly, there is an objective need to develop and clarify existing international humanitarian law in this aspect.

Key words: civilian population, property rights, military conflict, Geneva Convention, protection of rights and freedoms, humanitarian law.

Вступ

Право власності є одним з основних інститутів державно-правової дійсності, який є основою для економічних відносин у суспільстві. Нерозривність права власності та інших прав людини закріплена у положеннях міжнародно-правових актів про основні права людини як на міжнародному, так і на регіональному рівнях, що свідчить про розвиток інституту майнових прав та стабілізацію його природно-правового характеру. Інститут права власності та встановлення його принципів посідає чільне місце у міжнародному праві. Принцип захисту права власності закріплено в основному правовому документі – Конвенції про захист прав людини та основних свобод [1].

Ст. 1 Протоколу № 1 до Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод проголошує, що кожна фізична або юридична особа має право на повагу до своєї власності. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як у інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом та загальними принципами міжнародного права [2]. У початковому варіанті тексту прийнятої Європейської конвенції були відсутні статті, які передбачають захист права власності, що було пов'язано з неоднозначними уявленнями про саму власність та способи її правового регулювання, у тому числі й захисту. Поняття захисту права власності з'явилося лише у Протоколі № 1, який доповнює Європейську конвенцію, в якому кожному було гарантовано повагу до своєї власності та захист майнових прав.

Основні міжнародні нормативно-правові акти, що містять положення про захист права власності, практика їх застосування та тлумачення міжнародними організаціями захисту прав людини класифікуються залежно від сфери дії, це: *універсальні міжнародні акти*, до яких відносяться акти, які претендують на універсальність (таким актом є Загальна декларація прав людини, ухвалена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 19 грудня 1966 року, Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права від 19 грудня 1966 року); *регіональні міжнародні акти*, які передбачають положення про захист права власності, що застосовуються у практиці та тлумаченні

міжнародними судовими органами (Протокол № 1 до Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року (ст. 1) та прецедентне право Європейського суду з прав людини; Американська конвенція з прав людини 1969 року та прецедентне право Міжамериканського суду з прав людини; Хартія Євросоюзу з прав людини та прецедентна практика Суду Євросоюзу; Арабська хартія прав людини 2004 року; Міжнародні стандарти прав людини, встановлені рішеннями Європейського суду з прав людини, що на сучасному етапі є невідчужуваним елементом правової системи України.

Положення про право власності, передбачені в міжнародних актах Європейського суду, також впливають, як на судову практику, так і на теоретичні розробки в Україні. Так, ідеям норми ст. 1 Протоколу №1 Конвенції найближче відповідає зміст Конституції України: кожен має право мати майно у власності, володіти, користуватися та розпоряджатися ним як одноосібно, так і спільно з іншими особами. Також Конституцією України передбачено, що ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як за рішенням суду [4]. У контексті збройної агресії проти України важливим є також те, що Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни передбачає, що під час окупації (а така є об'єктивно можливою під час ведення бойових дій), продовжує діяти законодавство окупованої держави, тобто, українське [5].

Одна з важливих складових титулу власника – його можливість забезпечувати захист свого права власності. Останній, як і інші речові права, є невідчужуваним елементом реалізації суб'єктивних прав. Це сукупність захисних заходів, спрямованих на застосування примусових заходів щодо порушника з метою визнання чи відновлення оспорюваного чи порушеного права. З одного боку, право власності визнається суб'єктивним правом людини та охороняється міжнародно-правовими нормами, а його дотримання гарантується міжнародними механізмами контролю. З іншої сторони, право власності не є безумовним і може бути обмежене різними обставинами, у межах розумності, виходячи з державної (суспільної) потреби, що виникла.

Головне, щоб критерії втручання держави у власність були чітко визначені та не виходили за допустимі межі. На сучасному етапі захист права власності на міжнародному рівні має неявний характер. Найчастіше він здійснюється через інші права, які безпосередньо гарантуються у Міжнародному пакті про громадянські та політичні права (право на справедливий судовий розгляд, право на недискримінацію тощо). Ще більш складним є питання захисту права власності під час збройних конфліктів і ведення бойових дій.

Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни встановлює правила, які мають застосовуватися її учасниками у разі збройного конфлікту чи окупації, причому навіть у тому випадку, якщо наявність стану війни не визнано жодною зі сторін, що воюють. Зазначена конвенція, за винятком загальних правил, передбачає захист цивільного населення від свавілля з боку супротивника чи держави-окупанта. У ній розглядаються питання статусу цивільних осіб на території сторін, що воюють, у зонах окупації, становище іноземців на території сторін, що воюють, та становище інтернованих осіб.

Більш докладний перелік правил і заборон, що поширюється переважно на осіб, які безпосередньо захищаються цією Конвенцією відносить до заборонених заходів не лише вбивства, тортури, тілесні покарання та медичні та наукові дослідження, а й будь-яке інше насильство з боку цивільної чи військової влади сторони, що воює (ст. 32). Також забороняються заходи фізичного або морального примусу, що застосовуються до осіб з метою отримання від них або від третіх осіб відомостей: колективні покарання, пограбування, репресалії, заходи залякування чи терору, взяття заручників, незаконне депортування та викрадення (Ст. 31, 33, 34, 147) [5].

Зростання жертв серед мирного населення в умовах збройних конфліктів, які набули значного поширення у ХХ-ХХІ ст., передбачало відповідне реагування з боку міжнародної спільноти для забезпечення безпеки цивільного населення у межах міжнародного гуманітарного права. При цьому варто відзначити, що раніше останнє містило норми, які захищали лише представників збройних сил держави, а неозброєне цивільне населення та об'єкти невоєнного характеру залишалися за межами

дій гуманітарних та інших норм міжнародного права, хоча в окремих його нормах передбачалася необхідність забезпечення прав мирного населення в умовах збройних конфліктів. З метою розв'язання цієї проблеми представниками міжнародної спільноти 1949 року було прийнято Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни, а у 1993 році РБ ООН включила її до складу норм міжнародного права. Відповідно до зазначеного Женевська конвенція стала обов'язковою для виконання не лише для тих країн, які приєдналися до неї, але й для сторін воєнних (збройних) конфліктів.

У зв'язку зі збільшенням кількості збройних конфліктів у світі у період після завершення Другої світової війни, виникла необхідність правового регулювання правил ведення бойових дій. На цій основі Женевська конвенція у 1977 році була доповнена двома Додатковими протоколами:

Додатковим протоколом від 08 червня 1977 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів;

Додатковим протоколом від 08 червня 1977 року, який стосується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру.

Відповідно до ст. 48 першого зазначеного Протоколу для забезпечення поваги та захисту цивільного населення та цивільних об'єктів сторони, які конфліктують та знаходяться у районі збройного протистояння, повинні безперервно проводити різницю між цивільним населенням та комбатантами, а також між об'єктами цивільними та військовими. Об'єкти цивільного призначення у жодному разі не повинні бути метою нападу чи репресалій та у силу свого призначення повинні мати імунітет від посягання у період збройних конфліктів з боку учасників конфлікту для забезпечення життєдіяльності та існування населення як у період збройних конфліктів, так і після закінчення військових дій. При цьому згідно зі ст. 52 Додаткового протоколу, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів, до військових об'єктів відносяться ті, які через власний характер, розташування, призначення або використання роблять ефективний внесок у воєнні дії для досягнення бажаних результатів [5].

Згідно з ч. 1 ст. 50 зазначеного вище Протоколу до Женевської конвенції до цивільного населення належать особи, які не належать до жодної з категорій осіб, зазначених у статті 4 А, (1, 2, 3 та 6) цієї статті та у його ст. 43. У разі виникнення сумнівів в умовах збройних конфліктів щодо того, чи є будь-яка особа, яка перебуває в районі збройного протистояння, цивільною особою, відповідно до зазначеного Протоколу, вона визнається такою. Крім того, перебування окремих осіб серед цивільного населення, які не підпадають під визначення цивільних, не позбавляє це населення їх цивільного характеру. Всі особи, які знаходяться у районах збройного конфлікту та підпадають під визначення цивільного населення, що користуються відповідним захистом у рамках Женевської конвенції 1949 року та норм міжнародного гуманітарного права. Відповідно до ч. 1 ст. 51 Додаткового протоколу до Женевської конвенції щодо захисту жертв міжнародних збройних конфліктів, цивільне населення та окремі цивільні особи користуються спільним захистом від небезпеки, яка виникає у зв'язку з воєнними діями [5].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окремі аспекти механізму захисту права власності під час ведення бойових дій в аспекті гуманітарного права було висвітлено у праці Є. Р. Бут [7]. Основним матеріалом для проведення дослідження, враховуючи його предмет, були міжнародні нормативно правові акти, що врегульовують зазначену сферу.

Метою статті є визначення того, у який спосіб норми міжнародного гуманітарного права врегульовують питання захисту права власності під час ведення воєнних дій.

Результати

Концепція «суспільних інтересів», яка дозволяє державам позбавляти людей їхньої власності, не відрізняється необхідністю перевірок, які настільки знайомі за положеннями Європейської конвенції з прав людини. Як пояснила Європейська комісія з прав людини у справі «Хендісайд проти Об'єднаного Королівства»: суспільні чи спільні інтереси включають заходи, які були б кращими чи

доцільними, а не тільки суттєвими, у демократичному суспільстві. Вона вважала, що її обов'язком відповідно до Конвенції є розгляд дій держав-членів, які мають на меті забезпечення громадського або спільного інтересу, з метою встановити, що вони діяли розумно та сумлінно.

Позиція Комісії була схвалена Судом, він також додав, що ст. 1 Протоколу 1 «встановлює договірні держави як одноосібних суддів при розв'язанні питання про необхідності втручання». Своєю чергою суд повинен винен обмежуватися наглядом за законністю та метою розглянутого втручання [6]. У наступному рішенні Суд послався на Справу Хендісайд, зазначивши, що у межах системи Конвенції завдяки безпосередньому знанню свого суспільства та його потреб національна влада перебуває у кращому становищі, ніж міжнародний суддя, щоб оцінити те, що здійснюється з метою захисту «суспільного інтересу». Звернення до суспільних інтересів у законі є звичним явищем, але зазвичай робиться без роз'яснення, що таке суспільний інтерес і як його можна визначити [7]. У другому реченні ст. 1 передбачається, що крім позбавлення майна, що здійснюється у суспільних інтересах, воно також повинно бути передбачено законом.

Другий пункт ст. 1 дозволяє державі-учасниці забезпечувати виконання таких законів, які їй видаються необхідними для здійснення контролю за використанням власності відповідно до спільними інтересами або для забезпечення сплати податків чи інших зборів чи штрафів [2]. Взаємозв'язок між правами людини та власністю підкреслює подвійний вимір власності, яка, хоч і є універсальною концепцією, може змінювати форму відповідно до конкретного правового контексту, в якому вона діє. Ця особливість власності простежується по-різному у всіх правових явищах, оскільки право є універсальним за своїм змістом і природою, але водночас має відносний характер. Своєю чергою Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни 1949 року головним чином акцентує увагу на взаєминах держави-окупанта з населенням окупованої території та, зокрема, на правовому статусі останнього [5].

Зміни, що стосуються періоду захоплення інститутів влади на окупованій території, не повинні негативно позначатися на правах і свободах місцевого населення. Адже, якщо немає окупації, немає обмежень правового статусу особистості. Це дозволяє зробити висновок про те, що застосування низки норм Женевської конвенції органічно пов'язані з питання про стан окупації у зоні проведення бойових дій. Щодо цивільного населення забороняються насильство, загроза насильства та будь-які акти терористичного характеру з метою їхнього залякування. Цивільне населення, а також окремі цивільні особи не можуть бути і не повинні стати об'єктами нападу з боку кого б там не було, за винятком випадків, коли вони беруть безпосередню участь у військових діях [5].

Женевською конвенцією суворо забороняється напад на цивільне населення та об'єкти, які не мають військового характеру (ч. 4 ст. 51). До нападу невиборчого характеру належать:

- напади, які не спрямовані на конкретні військові об'єкти;
- напади, за яких застосовуються методи або засоби ведення воєнних дій, які не можуть бути спрямовані на конкретні військові об'єкти;
- напади, при яких застосовуються методи або засоби ведення воєнних дій, наслідки яких не можуть бути обмежені, внаслідок чого можуть бути уражені військові об'єкти та цивільні особи або цивільні об'єкти.

Крім вищезгаданих до невиборчих видів нападу відносяться:

- напад шляхом бомбардування будь-якими методами або засобами, при якому як єдиного військового об'єкта розглядаються явно відрізняються один від одного військові та цивільні об'єкти, розташовані у місті, у селі та інших населених пунктах, в яких зосереджені цивільні особи та цивільне озброєне населення;
- напад з метою отримання військової переваги, яка принагідно може спричинити втрати серед цивільного населення, поранення цивільних осіб та шкоду цивільним об'єктам [5].

У рамках Протоколу для забезпечення поваги та захисту цивільного населення та цивільних об'єктів не допускається сторонами, що конфліктують, використання, присутність або пересування

цивільного населення або окремих цивільних осіб для захисту певних пунктів або районів від воєнних дій у спробах захистити військові об'єкти від нападу або прикрити військові дії та операції, сприяти чи перешкоджати їм [5]. У порядку репресалій забороняються напади на цивільне населення чи окремих цивільних осіб. Додатковий протокол також передбачає захист, тобто, запобіжні заходи щодо цивільного населення в умовах озброєних конфліктів при нападі та щодо його наслідків. Відповідно до зазначеної конвенції також заборонені та залишатимуться забороненими у будь-який час та у будь-якому місці в умовах збройного протистояння наступні дії незалежно від того, чи вчиняють їх представники цивільних чи військових органів.

До таких заборонених дій, зокрема, відносяться:

- насильство над життям, здоров'ям та фізичним чи психічним станом осіб;
- вбивство;
- тортури всіх видів, чи то фізичні чи психічні;
- тілесні покарання та каліцтва;
- наругу над людською гідністю, зокрема, принизливе та образливе поводження, примус до проституції або непристойне зазіхання у будь-якій його формі;
- взяття заручників;
- колективні покарання чи погрози вчинити будь-яка з вищезгаданих дій.

З метою захисту цивільного населення та забезпечення її життєдіяльності відповідно до ч. 2 ст. 54 Протоколу також забороняється напад, знищення, непридатність об'єктів, необхідних для виживання цивільного населення, а саме: споруд водопостачання, запасів продуктів харчування, продовольства, які виробляють продовольство сільськогосподарських районів, посівів, худоби, іригаційних споруд. Забороняється також використання голоду серед цивільного населення як метода ведення збройних конфліктів та війни з метою отримання переваги над протиборчою стороною. Вказані об'єкти не повинні стати об'єктом репресалій [5]. Однак, як свідчать сучасні реалії, в умовах збройних конфліктів не завжди дотримуються вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни та додаткових до неї протоколів.

Висновки

За результатами проведеного дослідження можна зробити наступні висновки. Основою всебічного механізму захисту власності є комплекс універсальних міжнародних норм, практика застосування міжнародних договорів, що регулюють право власності та її захист. Міжнародне право є інструментом досягнення загального розуміння прав власності у різних галузях права та, як наслідок, формулювання єдиного підходу у регулюванні захисту прав власності. Порядок і процедура захисту права власності, що склалися, передбачені міжнародним і національним законодавством України вимагають неухильного дотримання всіма суб'єктами права. Крім того, необхідним є вдосконалення та розширення способів захисту права власності під час бойових дій відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

У суспільстві, в якому тривають збройні конфлікти, а глобалізація поступово стирає правові кордони, але при цьому підкреслює контрастні погляди на світ і, отже, контрастні підходи до права, потрібно зміна юридичної методології. Юристам потрібна маса концепцій та правових інструментів, щоб допомогти їм об'єднати різні та іноді розхідні правові концепції для формулювання єдиного підходу щодо захисту права власності під час воєнних дій. Щодо взаємозв'язку між правами людини і власністю, це означає встановлення однаковості застосування норм у галузі прав людини з урахуванням специфіки національних тлумачень для досягнення такого результату, який дозволить людям, які проживають у різних державах з різними правовими системами, однаково і належним чином користуватися своїм правом власності, а також мати можливість захисту цього права і на національному, і міжнародному рівнях. Причому щодо останнього в аспекті захисту права власності під час воєнних дій найбільш важливими є положення гуманітарного права.

Список використаних джерел

1. Загальна декларація прав людини: Декларація Орг. Об'єдн. Націй від 10.12.1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (дата звернення: 05.04.2024).
2. Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: Протокол Ради Європи від 20.03.1952 р.: станом на 17 лип. 1997 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_535#Text (дата звернення: 05.04.2024).
3. Resolución de 26 de diciembre de 1997, de la Secretaría General de Comunicaciones, por la que se otorga el certificado de aceptación al equipo radioteléfono CB-27, marca «A2E», modelo Dayton: Resolución of 26.12.1997. Boletín Oficial del Estado. 1998. 8 April. URL: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-8371> (date of access: 05.04.2024).
4. Конституція України: від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР: станом на 1 січ. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text> (дата звернення: 05.04.2024).
5. Женевська декларація: Декларація Всесвіт. мед. асоц. від 01.09.1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/990_001#Text (дата звернення: 05.04.2024).
6. Справа «ХЕНДСАЙД ПРОТИ СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА» (CASE OF HANDYSIDE V. THE UNITED KINGDOM), заява № 5493/72, від 07.12.1976. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjir sLzwcSGAxUOEBAIHUZ1ADEQFnoECBkQAQ&url=https%3A%2F%2Fhcac.court.gov.ua%2Fuserfiles%2Fmedia%2FVAKS%2Fechr%2FPraktyka.docx&usg=AOvVaw2SWDEosJgXPD98zk_WIAAj&opi=89978449
7. Boot E. R. The Public Interest: Clarifying a Legal Concept. Ratio Juris. 2024. URL: <https://doi.org/10.1111/raju.12401> (date of access: 05.04.2024).